

ಕನ್ನಡ-ತೆಲುಗು : ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ಅಣ್ಣಮ್ಮ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಡಾ.ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.

Received: 06-05-2024 ; Accepted: 10-07-2024 ; Published: 11-08-2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18772232>

ABSTRACT:

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಮಾನಾಂತರ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಶೋಷಿತರ ನೋವು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಧ್ವನಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ವೇಮನ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಲಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಬಾಸಾ ಪ್ರಕರಣದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಚಳವಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ವೇಗವನ್ನು ಲೇಖನ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ಸೂರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕೋಶ, ಆತ್ಮಗೌರವ ಹಾಗೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗುಣಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕೇವಲ ನೋವಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗದೆ ಮಾನವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಬರಹ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

KEYWORDS:

ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡ-ತೆಲುಗು ಬಾಂಧವ್ಯ, ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ.

ಭಾಷೆಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಎಂದರು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ "ವೇಮನನೆಂಬ ಕವಿ", ಭಾಷೆಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಭಾವವೊಂದೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

"ಕುಡಿಕೆ ಕುಂಬವೆಂದು

ಬೆಟ್ಟ ಪರ್ವತವೆಂದು

ಉಪ್ಪು ಲವಣವೆಂದು ಒಂದೆ ಅಲ್ಲವೆ.

ಭಾಷೆಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಪರತತ್ವವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೆ

ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ಕೇಳು ವೇಮ"

ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

'ತೆಲುಗು ತೇಟ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಅರವಂ ಅದ್ವಾನ' ಎಂದು ನಾಣ್ಣಡಿ ಇದೆ.

ಈ ಮಾತು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಎನಿಸಿದರೂ, ಈ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳ ಮಾಧುರ್ಯ

ಸತ್ಯದೂರವಲ್ಲ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆದುಬಂದಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಎಂಬ ಸಮಾಸ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನಂತೆ ವಾಗಾರ್ಥವೆಂಬಂತೆ ಬೆರೆತುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಪ್ರೋ. ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳು ಶಾತವಾಹನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದು ವಿಜಯನಗರ ರಾಜರ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕಿರುವ ಎರಡು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಂತೆ. ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ. ಈ ಎರಡು ಭಾಷಾಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ.

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ವೈರುಧ್ಯಗಳ ಹುತ್ತ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದು. ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ವರ್ಣ. ಜಾತಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಜಾತಿಯು ಕೂಡ ಶಾರ್ಖೋಪಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಉಂಟಾದವು. ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಲವಿಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಧಾರ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದ್ದರೆ, ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಐದಾಗಿ ಅನಂತರ ಅನೇಕ ಉಪಜಾತಿಗಳಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.

1973ರಲ್ಲಿ ಬೂಸಾ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಾಗ ಬಿ.ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಒಂದಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿಬಂತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಕೆಚ್ಚು ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು 'ಹರಿಜನ', 'ಪಂಚಮ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. 'ನಾವು ಹರಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ; ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಜಾತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ದಲಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. 'ದಲಿತ' ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತಂದರು. ದಲಿತ ವಿರೋಧಿಯಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೊದಲಾದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ಅಥವಾ ಶೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಶೋಷಣೆಯ ಮೂಲ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಗಳನ್ನು 'ದಲಿತ' ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಆತ 'ದಲಿತೀಯ' ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ. ಇದನ್ನು ಮಾನವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತರರಿಗೆ ಕೇಡುಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

1. ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯವೆ.
2. ದಲಿತರೇ ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ
3. ಪ್ರಗತಿಪರರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಹೀಗೆ ದಲಿತೇತರ, ಪ್ರಗತಿಪರ, ದಲಿತ ಈ ಯಾರೇ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ದಲಿತರೇ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಈತ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಇತರರು ದಲಿತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಿಸುವಾಗ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪಕ್ವತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲೇಬೇಕೆಂದರೆ, ಆನೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ. ಕತ್ತಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಜನ ರಚಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು ಕೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಬರಹ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರದ್ದಿರಲಾರದು. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಾಧವಾದದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಬಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ನಿಲ್ಲುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾದರಗಳು ಜಾತಿಯನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿಯೇ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ದಲಿತರನ್ನು ಪಶುವಿನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್' ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ದಲಿತರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಿಟ್ಟು, ಅಬ್ಬರ, ರೊಚ್ಚು, ಆವೇಶ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾವ್ಯವಸ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸಮರ್ಥ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾವ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಇದೇ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಲಿತ ಕಾವ್ಯ ಅಂದಿನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆವೇಶ, ಅಬ್ಬರ ಇಳಿದು ವಿವೇಕದತ್ತ ಕಾವ್ಯದ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಡಾ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರನ್ನು ದಲಿತ ಕವಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಮೌಢ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂದಾಚಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು 'ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ' ಎನ್ನುವ ಕವಿತೆ ಬರೆದವರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾವು ಬರೆದ ಕವನ ಸಂಕಲನವೊಂದಕ್ಕೆ 'ಹೊಲೆಮಾದಿಗರ ಹಾಡು'

ಎಂದು ಹೆಸರಿದುವ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇಂಥ ಗುಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. 'ಊರುಕೇರಿ' ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮಕಥನವನ್ನು 'ಅವತಾರಗಳು' ಎನ್ನುವ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದು, ಕೃತಿಯ ಉದ್ಘೋಷ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತನ್ನ ಯುಗೋಳಿಸುವ ಶೈಲಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆ.

ಅವರ ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು ಸಂಕಲನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಲವಲವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಕೋಶದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ.

"ನನ್ನ ದಿನ

ನನ್ನ ಜನ

ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಬಂದರು.

ಕಪ್ಪು ಮುಖ ಬೆಳ್ಳಿಗಡ್ಡೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು

ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ನಿಡ್ಡೆಯನ್ನು ಒದ್ದರು

ಕಂಬಳಿಗಳು ಕೊರಗಿದವು ಎದ್ದೇಳುವ ರೊಚ್ಚಿಗೆ

ಭೂಕಂಪನವಾಯಿತು ಅವರು ಕುಣಿದ ಹುಚ್ಚಿಗೆ

ಇರುವೆಯಂತೆ ಹರಿದಸಾಲು ಹುಲಿ ಸಿಂಹದ ದನಿಗಳು

ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಸಮಾನತೆಗೆ

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಧಿಕ್ಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸೊಕ್ಕಿಗೆ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಾಗರುಗಳು ಹುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತೆ"

ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ನನ್ನ ಜನ' ಕುವೆಂಪು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಶತಶತಮಾನದಿಂದ ಅಪಮಾನ, ರೊಚ್ಚು, ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಕಪ್ಪು ಮುಖ ಹೊತ್ತ ಜನ ಬೆಳ್ಳಿಗಡ್ಡೆ ಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅಪಮಾನ, ಆಕೋಶದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಜನ ರೊಚ್ಚು ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇರುವೆಯಂತೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಶಕ್ತಿ ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಎಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪವಲ್ಲ; ಇವರೆಲ್ಲ ಹುಲಿ ಸಿಂಹದ ದನಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕುವ ಮನಸ್ಸು ಇಂದು ನೆನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಸೊಕ್ಕಿಗೆ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ, ಕಲ್ಪ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಕುವೆಂಪು ಅವರೂ ಶ್ರೀಮಂತರ ನೆಣದುಂಡೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯಲು ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಪಿಯ ಅವತಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಾಜದ ಜಾತಿಯ ಶ್ರೇಣೀಕರಣವನ್ನು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ, ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸೊಕ್ಕಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿರುವುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ದಲಿತರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ನಾಗರಹಾವಿನಂತೆ ಹುತ್ತದ ಪರಿಧಿ ದಾಟಿ ಹೊರಬಂದಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಪಮಾನದ ಪರಿಧಿ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ, ರೊಚ್ಚನ್ನು

ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಿರುವ ಶತಮಾನಗಳ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕಾರಲು ಅವರು ಊರತುಂಬ ಹರಿದಾಡಿದ ಪ್ರತಿಮೆ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು ಹೀಗಿದೆ.

**“ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬೀಸಿದ ನನ್ನ ಜನ
ಭಡಿಯ ಏಟು ಹೊಡೆದವರ
ಕುತ್ತಿಗೆಗಳ ಹಿಡಿದರು.”**

ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ‘ಧೈರ್ಯ’ ಇದೂ ಸಹ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ. 1973ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ದಲಿತ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದ ತಲೆದೋರಿತು.

‘ಕೆಂಪುಸೂರ್ಯ’ ಎನ್ನುವ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪಂಚತಂತ್ರ’ದ ಕತೆ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳುವ ಗುಣ ಕವಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ. ಸಾಹುಕಾರ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.

“ಯಾವ ಮಾಯದ ನಿಡ್ಡೆ ಕವಿದಿತ್ತು ಇವರನ್ನು ಯಾವ ಉಕ್ಕಿನ ಸರಳು ಬಿಗಿದಿತ್ತು ಇವರ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬೀಗ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು ಬಾಯನ್ನು ಯಾವ ಮೋಡದ ಹಿಂಡು ತಡೆದಿತ್ತು ಬೆಳಕು ಸಾಹುಕಾರರ ಬಲೆಗೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸುಸ್ತಾದಂಥ ನನ್ನ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಬಲೆಯೊಡನೆ ಹಾರಿದರು ಎದುರಾದ ಮೋಡಗಳ ಸೀಳಿಕೊಂಡು.”

ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಮಾಕ್ಸ್ವಾದವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರು. ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೊರಟವರು. ಅಂತೆಯೇ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾವ್ಯದ ಮುಖೇನ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಾರಿದವರು. ಇವರ ಸಶಕ್ತತೆ ಈವರೆಗೂ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಇನ್ನೂ ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರತೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೌಢ್ಯ, ಭ್ರಮೆ, ಕುರುಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ದಲಿತರು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಮುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಜನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಜನರ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ನಿಲುಕಬೇಕು. ಜನರ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕಿದಾಗ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಮುಖಿಯಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ-

**“ತುಳಿಯುವ ಜನರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಾರೆ
ಮನೆ ಮನೆ ಮುಂದಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿ
ನಾವೆಲ್ಲಾ
ಬರುತ್ತೇವೆ ಕೆಂಪನೆ ಹೂವಾಗಿ”**

ಎಂದು ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರ ಸಿಟ್ಟು ಪಿಶಾಚಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕೆರಳಿದರೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಗಿದ ಹಾಗೆಯೇ. ತನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಾದೀತೆ? ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಂಬಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಹೂವು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಇಂಥ ಸಂಕೇತಗಳು ಕೆಲವೆಡೆ ಬೇತೋಹಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೋಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕವಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವು ಕವನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಗೇಯತೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಗೇಯತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ದಲಿತ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಗೇಯತೆ, ನವೋದಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಿಂತ ಬಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವರು ಬರೆದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ "ಅಸ್ವಶ್ಚತೆಯ ನೋವಿನ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿಸುತ್ತ, ಎದುರಾಳಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲಕುವ, ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ವಸ್ತುವಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ನೇರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗದ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಸ್ವರೂಪದವೂ ಅಲ್ಲ ಆಕುಂಚನ ಪ್ರಸರಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವು"

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ದಲಿತವಾದವನ್ನು, ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ದಲಿತ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಗಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಕಾರಣವಾಗಿ ದಲಿತರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಬಡವರ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕವಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ನೋಟಿನ ಕೋಟಿಗಳು ಮಂಜು ಗೋಡೆಗಳಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಣಿಸಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಹಿರ್ಗತ ಮಾಡಿದೆ. ದರೋಡೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರಮಿಕರ ಸಮಾಜ ಭಾವವನ್ನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ-

ಎಂಡ್ಲರಿ ಸುಧಾಕರ ಅವರ 'ಆತ್ಮಕಥೆ' ಎನ್ನುವ ಕವಿತೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಕವಿಯಾಗಿ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ

ಗೌರವಯುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

“ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಸ್ತುತಿ
ಬಹಿರಂಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ
ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾರಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ
ನಿನ್ನೆಯ ನನ್ನ ಗಾಯಗಳು ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವಾಗ
ನನ್ನೊಳಗಿನ ಮುಳ್ಳಿನ ಚಾಟಿಗಳು ಝಳಪಿಸುತ್ತವೆ
ಅಭಿನಂದನೆ ಪತ್ರಗಳ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ
ಹಿಂದೆ ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಸದ ಹೊಗೆಯ ಸಾವು ಕೇಕೆಗಳು
ತಾಂಡವಿಸುತ್ತವೆ”

ಅಂದು ದಲಿತರು ಅಕ್ಷರ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕಲಿಯುವುದೇ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದರು? ಅವರು ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿಯ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗತಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳು ಗರಿ ಬಿಚ್ಚುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

“ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿದಾಗ
ಊರಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತ ನನ್ನ ತಾತನ ಮುಖ
ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟುವೆ.”

ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಕವಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದಾಗ ಅಂಥ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ತಾತನ ತಲೆಮಾರನ್ನು ಊರಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ, ಊರ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಆ ಗಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದು ದಲಿತರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಬೇಕೆಂದರೆ ಸವರ್ಣೀಯರಂತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಇವರಾರೂ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಮೊಣಕಾಲು ಮಡಚಿ, ನಮ್ಮತೆಯಿಂದ ಬಾಗಿ, ಬೊಗಸೆಯೊಡ್ಡಿ ನೀರು ಕುಡಿದ ದೃಶ್ಯವಿನ್ನೂ ಕವಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಅಪಮಾನದ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಬೇಯುವುದೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ವಾಶ್ಯತೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. ಈಗ ಕವಿ ಪಂಚಮನಾದರೂ ಸ್ವರ್ಣಹಂಸದಂತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯ ವನಿತೆಯರು ಕವಿಯ ವರ್ಚನಿಗೆ ಸೋತು, ಆತನೊಡನೆ ಐದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದು ಬರಲು, ಆತನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು, ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕುಲದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದರೇನೆ ದಲಿತರ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಶಿರಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ದಲಿತರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.